

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2023

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2023-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Худайбердиева Азиза ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА КАК ВАЖНЫЙ ИНСТИТУТ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ.....	5
2. Адилходжаева Сурайё УСИЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ СВОБОДНЫХ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	13
3. Рузиназаров Шухрат ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА КОНСТИТУЦИЯВИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МУЛК ХУҚУҚЛАРИНИ АМАЛГА ОШИРИШ ВА УНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ КАФОЛАТЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДАГИ РОЛИ, АҲАМИЯТИ ВА ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	20
4. Исмаилов Исамиддин, Шарипов Санжар ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ЯНАДА ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШГА ҚАРАТИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	41
5. Алтмишев Темурбек ПРОБАЦИЯ ХИЗМАТИНИНГ АХЛОҚ ТУЗАТИШ ИШЛАРИ ЖАЗОСИНИ ИЖРО ЭТИШНИ БУГУНГИ КУНДАГИ ҲОЛАТИ ВА УШБУ ЖАЗОНИ ИЖРО ЭТИШДАГИ МУАММОЛАР.....	53
6. Шамсидинов Зайниддин ЖИНОЯТ ҚОНУНИ ЭЪЛОН ҚИЛИНАДИГАН РАСМИЙ МАНБАЛАР ВА КУЧГА КИРИШ ПАЙТИ МАСАЛАЛАРИ.....	64
7. Зуфаров Ахмад КОНТРАБАНДАНИНГ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИ: ЮРИДИК ТАҲЛИЛ ВА ҚОНУНЧИЛИКНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.....	72
8. Мавланов Камолиддин ТЕРГОВДА ШАХСНИ ЖИНОЯТ ИШИГА АЙБЛАНУВЧИ ТАРИҚАСИДА ЖАЛБ ҚИЛИШ ВА УНГА АЙБ ЭЪЛОН ҚИЛИШ АЙБСИЗЛИК ПРЕЗУМПЦИЯСИГА ЗИД!?!.....	81
9. Рафиқов Шухрат ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИДА ИНСОН ХУҚУҚЛАРИ ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ.....	89
10. Умматов Мамарасул ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР....	99
11. Almosova Shahnoza INTELLEKTUAL MULK HUQUQLARINI TA'MINLASH VA HUQUQBUZARLIKLARNI BARTARAF QILISH CHORALARI: O'ZBEKISTON VA GERMANIYA AMALIYOTINING QIYOSIY TAHLILI.....	106
12. Абдуллаева Маликабону ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ТИЗИМИДАГИ КОРРУПЦИЯНИ ТАСНИФЛАШ МАСАЛАЛАРИ....	112

Умматов Мамарасул Турсунович,
Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)
E-mail: mamarasulummatov@gmail.com

ЖИНОЯТ-ПРОЦЕССЕСИДА ТАНИБ ОЛИШ УЧУН КЎРСАТИШ НАТИЖАСИДА ОЛИНГАН ДАЛИЛЛАРНИНГ МАҚБУЛЛИГИ БОРАСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

For citation: Ummatov Mamarasul Tursunovich. SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE ADMISSION OF EVIDENCE OBTAINED AS A RESULT OF RECOGNITION IN CRIMINAL PROCEEDINGS. Journal of Law Research. 2023, 8 vol., issue 8, pp.99-105

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8312142>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада ўтган йилларда очилмай қолган жиноятларни тергов қилишнинг бугунги ҳолатига ҳамда таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далилларнинг мақбуллигини таъминлашнинг жиноят-процессуал жиҳатлари баён этилган бўлиб, мавзу доирасида тергов амалиётидаги жиноят ишлари ва улардаги муаммолар таҳлил қилинган. Таҳлиллар натижаларига кўра ўтган йилларда очилмай қолган жиноятларни тергов қилишни пухта режалаштириш, тергов ҳамда бошқа процессуал ҳаракатларни ўтказишга доир хато ва камчиликларни бартараф этишга доир тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: Фош этилмаган жиноят, ўтган йил, жиноят процесси, дастлабки тергов, тергов ҳаракатлари, тезкор-қидирув тадбирлари.

Умматов Мамарасул Турсунович,
Доктор философии в области юридических наук (PhD)
E-mail: mamarasulummatov@gmail.com

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О ПРИМЕЧАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИЗНАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается современное состояние расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и уголовно-процессуальные аспекты обеспечения допустимости доказательств, полученных в результате предъявления к признанию, анализируются уголовные дела в следственной практике и их проблемы в рамках рамки темы. По результатам анализа разработаны рекомендации по тщательному планированию расследования нераскрытых преступлений прошлых лет, устранению ошибок и недостатков в проведении следственных и иных процессуальных действий.

Ключевые слова: Нераскрытое преступление, последний год, уголовный процесс, предварительное расследование, следственные действия, оперативно-розыскные

мероприятия.

Ummatov Mamarasul Tursunovich,
 Doctor of Philosophy in Legal Sciences (PhD)
 E-mail: mamarasulummatov@gmail.com

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE ADMISSION OF EVIDENCE OBTAINED AS A RESULT OF RECOGNITION IN CRIMINAL PROCEEDINGS

ANNOTATION

In this article, the current state of investigation of unsolved crimes in previous years and the criminal-procedural aspects of ensuring the admissibility of evidence obtained as a result of presentation for recognition are described, criminal cases in investigative practice and their problems are analyzed within the framework of the topic. Based on the results of the analysis, recommendations have been developed for careful planning of the investigation of unsolved crimes in the past years, elimination of errors and shortcomings in the conduct of investigations and other procedural actions.

Keywords: Unsolved crime, last year, criminal process, preliminary investigation, investigative actions, rapid-search activities.

Мазкур йўналишда амалга оширилаётган ислохотларнинг мантиқий давоми сифатида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелда қабул қилинган “Ички ишлар органларининг жиноятларни тергов қилиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ 2898-сонли Қарорида жиноят ишларини тергов қилиш жараёнида заруратга кўра айрим тергов ҳаракатларини ўтказиш учун аудио- ва видео қайд этиш ускуналари билан жиҳозланган махсус хоналарни ташкил этиш бўйича масъул давлат органларига вазифалар кўйилди. Ушбу қарор талабларидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 127-моддаси янги қисм билан тўлдирилиб, унга кўра таниб олувчининг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида шахсни таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини таниб олинувчининг таниб олувчини кўриб туриши истисно этиладиган шароитларда ўтказилиши мумкинлиги белгилаб кўйилди. Шунингдек, ИИБ ҳузуридаги Тергов Департаменти ва унинг қуйи тизимидаги бўлинмаларининг бир қисмида махсус жиҳозланган тергов хоналари ташкил этилди.

Жиноятларни тез ва тўлиқ очиш, жиноят содир этган шахснинг айбини фош этиш, қонуннинг тўғри татбиқ этилишини таъминлаш орқали одил судловни амалга оширишда ўтказиладиган тергов ҳаракатлари, хусусан таниб олиш учун кўрсатиш салмоқли ўрин эгаллайди. Жиноят-процессуал фаолиятда қонунийликни мустаҳкамлаш, жиноятларнинг олдини олиш ҳамда шахс, давлат ва жамият манфаатларини ҳимоя қилишда таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатининг имкониятларидан исботлаш воситаси сифатида самарали фойдаланиш мақсадида уни ўтказиш тартибини такомиллаштириш долзарб аҳамиятга эга бўлиб бормоқда.

Тўпланган далилларнинг мақбуллигини таъминлаш жиноят процессининг энг долзарб муаммоли масалаларидан бири бўлиб ҳисобланади. Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг: «...1 минг 881 та жиноят иши далиллар етарли бўлмаганлиги сабабли тугатилди, судлар томонидан 590 нафар шахс оқланди. Ваҳоланки, бу рақам 2016 йилда – эътибор беринг – бор-йўғи 28 тани, 2017 йилда эса 263 тани ташкил этган эди. Шунингдек, 5 минг 462 нафар шахсга нисбатан терговда асосиз кўйилган моддалар айбловдан чиқариб ташланди, 2 минг 449 нафар шахс эса суд залидан озод қилинди»[1] деб таъкидлаганликлари ҳам айнан ушбу жиноят ишларининг аксариятида тўпланган далилларнинг номақбул деб топилганлиги сабаб бўлганлигини, шунингдек олинган маълумотларни далилий аҳамиятини таъминлаш масалаларида хато ва камчиликларга йўл кўйилганлигини кўрсатади.

ЖПКга кўра ижтимоий хавфли қилмишнинг юз берган-бермаганлигини, шу қилмишни содир этган шахснинг айбли-айбсизлигини ва ишни тўғри ҳал қилиш учун аҳамиятга молик

бошқа ҳолатларни суриштирувчининг, терговчининг ва суднинг қонунда белгиланган тартибда аниқлашига асос бўладиган ҳар қандай ҳақиқий маълумотлар жиноят иши бўйича далил ҳисобланади. Бу маълумотлар гувоҳнинг, жабрланувчининг, гумон қилинувчининг, айбланувчининг, судланувчининг кўрсатувлари, экспертнинг хулосаси, ашёвий далиллар, овозли ёзувлар, видеоёзувлар, кинотасвир ва фотосуратлардан иборат материаллар, тергов ва суд ҳаракатларининг баённомалари ва бошқа ҳужжатлар билан аниқланади (ЖПК 81-м.).

Таниб олиш учун кўрсатиш натижалари бўйича расмийлаштириладиган тергов ва суд ҳаракатининг баённомаси далил вазифасини ўтайди. Бироқ ушбу далил белгиланган тартибда тўпланган ва ЖПКнинг 88, 90, 92 — 94-моддаларида назарда тутилган шартларга мувофиқ бўлсагина, улар мақбул деб эътироф этилади[2].

Таниб олиш учун кўрсатиш натижалари бўйича олинган далиллар ҳам ЖПКнинг 95-моддасида назарда тутилган тартибда ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги нуқтаи назаридан баҳоланиши лозим.

Мақбул бўлмаган далиллар ўз-ўзидан юридик кучга эга бўлмайди[3] ва улардан ЖПК 82-84-моддаларида назарда тутилган ҳолатларни исботлаш учун фойдаланиш ҳамда айблов асосига қўйиш мумкин эмас[4].

Таниб олиш учун кўрсатиш натижалари бўйича олинган маълумотлар қонунга ҳилоф усуллар орқали ёки жиноят процесси иштирокчиларини қонун билан кафолатланган ҳуқуқларидан маҳрум қилиш ёки бу ҳуқуқларни чеклаш йўли билан ёхуд ЖПКнинг 125-131-моддалари талаблари бузилган ҳолда олинган бўлса, шу жумладан:

1) жиноят процесси иштирокчиларига ёки уларнинг яқин қариндошларига нисбатан қийноққа солиш ва бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситувчи муомала ҳамда жазо турларини қўллаган ҳолда;

2) уларни сохталаштириш (қалбакилаштириш) йўли билан;

3) гумон қилинувчининг, айбланувчининг ёки судланувчининг ҳимояга бўлган ҳуқуқлари, шунингдек таржимон хизматларидан фойдаланиш ҳуқуқи бузилган ҳолда;

4) жиноят иши бўйича процессуал ҳаракатнинг мазкур жиноят ишини юритишни амалга ошириш ҳуқуқига эга бўлмаган шахс томонидан бажарилиши натижасида;

5) номаълум манбадан ёхуд жиноят ишини юритиш жараёнида аниқлаш мумкин бўлмаган манбадан;

6) жабрланувчи, гувоҳ, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчининг суриштирувдаги, дастлабки терговдаги судда далиллар мажмуи билан ўз тасдиғини топмаган кўрсатувларидан олинган бўлса, улар далил сифатида мақбул эмас деб топилади.

Фактик маълумотлардан далил сифатида фойдаланишнинг мақбул эмаслиги терговга қадар текширувни амалга ошираётган органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суднинг ўз ташаббуси билан ёки иштирокчиларнинг илтимосномаси бўйича аниқланади. Терговга қадар текширувни амалга ошираётган органнинг мансабдор шахси, суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судья далилларнинг мақбул эмаслиги тўғрисидаги масалани ҳал қилаётганида ҳар бир ҳолатда йўл қўйилган бузилиш нимада аниқ ифодаланганлигини аниқлаб олиши ва асослантирилган қарор қабул қилиши шарт (ЖПК 95¹-м., 2-қ.).

Қайд этиш жоизки, таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далил мақбуллик талабига тўла жавоб бериш учун ЖПКнинг 125-131-моддалари ва Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги 2018 йил 24 августдаги 24-сонли қарорида белгилаб берилган талабларга жавоб бериши лозим.

Ушбу талаблардан энг муҳими сифатида далилнинг қонунда белгиланган тартибда олинishi алоҳида диққатга сазовор бўлиб, бундан ҳар қандай ҳолда чекиниш далилни келгусида суд томонидан номақбул деб топилишига[5] ва далил деб топилмаслигига[6] сабаб бўлиб қолиши мумкин.

Таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган маълумотларнинг мақбуллиги масаласи бошқа тергов ҳаракатлариникидан бирмунча фарқ қилади ва у тиклаб бўлмайдиган

ҳамда келгусида мақбуллигини таъминлаш мақсадида маълумотларни ЖПК талабларига амал қилган ҳолда қайта тўплаб бўлмайдиган (тиклашнинг имкони йўқ[7]) далилларни шакллантирадиган ҳамда далилларни тўплаш жараёнида аниқланган камчиликларни уни қайта ўтказиш йўли билан бартараф этиб бўлмайдиган[8] тергов ҳаракати сирасига киради.

Чунки таниб олиш ўтказилиб, унинг натижалари расмийлаштирилганидан кейин, уни яна қайта ўтказиш иш бўйича ҳаққоний маълумотларни тўплаш имконини бермайди ва тўпланган далиллар ишончлилик талабига жавоб бермай қолиши билан бирга далилнинг мақбуллигига ҳам таъсир кўрсатмасдан қолмайди.

Таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далилларнинг мақбуллиги келгусида уни баҳолашда аниқланадиган жараён бўлиб, бунда ушбу тергов ҳаракатини ўтказишга ваколатли субъектлар таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далилларнинг ишга алоқадорлигига алоҳида эътибор қаратишлари лозим.

ЖПКнинг 95-моддаси (далилларга баҳо бериш)нинг иккинчи қисмида далиллар жиноят иши учун аҳамиятли бўлган мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқловчи, рад этувчи ёки шубҳа остига олувчи фактлар ёки нарсалар тўғрисидаги маълумотларни акс эттирган тақдирдагина ишга алоқадор деб эътироф этилиши белгиланган.

Бунда тўпланган далиллар жиноят иши учун аҳамиятли бўлган мавжуд ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқласа ёки рад этса уни ишга алоқадорлигини баҳолаш борасида муаммолар келиб чиқмаслиги мумкин[9].

Таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини ўтказишга ваколатли субъектлар таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далилларнинг ишончлигига ҳам алоҳида эътибор қаратишлари лозим.

ЖПКнинг 95-моддаси (далилларга баҳо бериш)нинг тўртинчи қисмида текширув натижасида ҳақиқатга мувофиқ эканлиги аниқланган далиллар ишончли деб ҳисобланиши белгиланган бўлиб, бунда ишга алоқадор бўлган бошқа далиллар тўпланиши, тўпланган янги далиллар эса таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далилларни тасдиқлаши ёки рад этиши мумкин бўлади.

Таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далилларни баҳолаш ЖПКнинг 95-моддасининг биринчи қисмида белгиланган процессуал қоидаларга асосан суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд томонидан амалга оширилиб, ушбу жараёнда мазкур субъектлар далилни синчковлик билан, тўла, ҳар томонлама ва ҳолисона кўриб чиқишга асосланган ҳолда қонунга ва ҳуқуқий онгга амал қилиб ўзларининг ички ишончлари бўйича баҳолашлари лозим.

Таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далилларни мақбуллиги бўйича баҳолашда ушбу тергов ҳаракатини ўтказишдан олдин амалга оширилган сўроқ қилишнинг натижалари ҳам инобатга олинishi лозим.

Чунки ЖПКнинг 125-моддасига кўра таниб олиш учун кўрсатиш гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчининг бирор шахс ёки нарса тўғрисидаги кўрсатувини текшириб кўриш учун ўтказилиши ва 125-моддасига кўра таниб олувчи таниб олиш лозим бўлган шахс ёки нарсанинг белгилари, хусусиятлари тўғрисида олдиндан сўроқ қилиниши лозимлиги белгиланган бўлиб, агарда гувоҳ, жабрланувчи, гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи уни сўроқ қилиш жараёнида бирор шахс ёки нарсани таниб олиши мумкинлигини айтмаса ёхуд ишга алоқадор шахс ёки нарсанинг белгилари, хусусиятлари унинг хотирасида сақланиб қолмаганлигини айтса ушбу тергов ҳаракатини ўтказиш мақсадга мувофиқ ҳисобланмайди. Бундай ҳолда ўтказилган таниб олиш учун кўрсатишнинг натижалари бўйича расмийлаштирилган баённома номақбул деб топилиши табиий.

Суд-тергов амалиётининг таҳлили кўрсатишича таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракати натижаси бўйича олинган далилларнинг номақбул деб топилиши ушбу тергов ҳаракатини ўтказган ваколатли субъектлар томонидан сўроқ баённомасига қалбаки (сохта) маълумотларни киритиши сабаб бўлган ҳолатлар ҳам учрайди.

Масалан, Жиноят ишлари бўйича Тошкент вилоятининг Зангиота тумани судида кўрилган Ўзбекистон Республикаси ЖКнинг 97-моддаси биринчи қисми, 168-моддаси биринчи қисми ва 168-моддаси иккинчи қисми «б» банди билан кўзғатилган жиноят иши

материалларига кўра айбланувчи И.М. исмли шахсни жиноятни содир этишда гумон қилинувчи сифатида таниб олиш учун кўрсатишни ўтказган терговчи таниб олувчига И.М. исмли шахснинг фотосуратини кўрсатиб, шу шахсни бошқа шахслар орасидан таниб олишини айтган ва сўроқ баённомасига қалбаки ёзувларни киритиб таниб олувчига имзо кўйдириб олган. Жиноят иши бўйича И.М. исмли шахс айбли деб топилиб, унга 14 йил озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазога ҳукм қилинган. Шундан сўнг И.М. исмли шахснинг ҳимоячиси томонидан тўпланган далиллар ва унинг илтимосномаси асосида иш назорат тартибида кўриб чиқилиб, ишдаги бошқа далиллар қаторида таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далиллар ҳам номақбул деб топилган ва И.М. исмли шахс ушбу жиноятда даҳли бўлмаганлиги сабабли оқланган[9].

Худди шунга ўхшаш ҳолат Тошкент вилоят суди кассация инстанцияси судлов ҳайъатида кўрилган яна бир жиноят ишида учраган бўлиб, иш ҳолатларига кўра Б.У. исмли шахс Тошкент вилояти божхона бошқармаси бошлиғи ўринбосари лавозимида ишлаб келган даврда, мансабдор шахс бўла туриб, мансаб ваколатини суистеъмол қилиб, ўзининг қўл остидаги ходими У.А. исмли шахсдан баҳоси 800.000 сўм бўлган бир дона чармдан ишланган офис креслоси ва 350.000 сўмлик чинни сервис тўпламини пора тариқасида олганликда айбланган.

Иш ҳолатларига кўра жабрланувчи деб топилган У.А. исмли шахсни сўроқ қилган терговчи уни ҳам жавобгарликка тортиш билан кўрқитиб, жисмоний ва руҳий тазйиқ ўтказганлиги, сўроқ қилиш баённомасини қалбакилаштирганлиги ҳамда шундан келиб чиққан ҳолда чармдан ишланган офис креслоси чинни сервис тўплами таниб олиш учун кўрсатганлиги, У.А. исмли шахс терговчининг тазйиқига чидай олмасдан унинг айтганидек кўрсатилган нарсаларни таниб олганлиги, шу тариқа олинган далил айбловнинг асосига кўйилганлиги аниқланганлиги туфайли ушбу далиллар номақбул деб топилган ҳамда Б.У. исмли шахс оқланган[10].

Суд-тергов амалиётидан юқорида келтирилган мисоллардан кўриниб турганидек, таниб олиш учун кўрсатишдан аввал ўтказиладиган сўроқ қилиш тергов ҳаракати баённомаси ҳам ўз ичига фақат ҳақиқий маълумотларни олиши лозимлиги ҳам мақсадга мувофиқдир. Агарда таниб олувчи сўроқ давомида ўзининг кўрсатувларида «кўрсам таниб оларман», «хозир эслай ололмаяпман» каби иккиланадиган (аниқ қарор қабул қила олмайдиган[11]) ва шубҳали кўрсатувлар берган тақдирида таниб олиш учун кўрсатишни ўтказиш мақсадга мувофиқ эмас.

Ўрганилган жиноят ишлари таҳлили кўрсатишича, суд-тергов амалиётида айрим ҳолатларда очилмаган жиноят ишлари бўйича жиноят ишларини юритишга ваколатли мансабдор шахслар томонидан далилий ашёларни қалбакилаштириш ва бу ашёларни таниб олиш учун кўрсатган ҳолда номақбул далиллар тўплаш ҳолатлари ҳам учраб турганлигини кўриш мумкин.

Масалан, Сирдарё вилоятининг Боёвут туманида З.Ш. исмли шахснинг хонадони ҳовлисида бўлган, жами оғирлиги 100 кг бўлган 2 қоп «қунжара» ем маҳсулоти ўғирлаб кетилган. Ушбу жиноят иши бўйича айбланувчи сифатида жалб қилинган Р.Р. исмли шахсга жиноят ишини юритаётган терговчи ва бошқа ходимлар томонидан тазйиқ ўтказилиб иқрорлик кўрсатуви ёздириб олинган ҳамда сўроқ баённомаси қалбакилаштирилиб таниб олувчига ҳам унинг ўзидан олинган иккита қоп кўрсатилган ва баённома тузилган. Суд жараёнида ушбу ҳолатлар аниқланиб ашёвий далил деб ишга қўшилган иккита қоп ва таниб олиш учун кўрсатиш баённомаси номақбул далил деб топилган ва Р.Р. исмли шахс оқланган[12].

Юқоридаги мисолдан кўриниб турганидек, таниб олиш учун кўрсатиш натижасида тўпланган далилларни мақбуллигини таъминлашда терговчи синчковлик билан, тўла, ҳар томонлама ва холисона ёндашмаган ҳамда қонунга ва ҳуқуқий онгга амал қилмаган ҳолда далилларга баҳо берган. Келгусида суд-тергов амалиётида бу каби хато ва камчиликлар кузатилмаслиги учун суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд ЖПК талабларига оғишмай риоя этишлари шарт ҳисобланади.

Процесс иштирокчиларига нисбатан руҳий босим ўтказилишининг олдини олиш ва уларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида улар иштирокидаги таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатларининг айримларини юқорида қайд этилган шаклда ўтказилиши мақсадга мувофиқ. Ушбу турдаги таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини ўтказиш жойи ва шаклини белгилашда процесс иштирокчиларининг ёши, жинси, шахсига хос хусусиятлари ва процессуал мақоми инобатга олинishi зарур.

Шуни ёдда тутиш керакки таниб олиш учун кўрсатишда шахсни, нарсани ёки унинг фото-, видео тасвирини олдиндан таниб олувчига кўрсатиш ва таниб олиш ёки олмаслиги мумкин бўлган ҳолатларни кўрсатиб аниқлаб олиш ёки бу шахснинг белгилари ҳақида бошқа маълумотларни таниб олувчига кўрсатиш, шунингдек бир шахсни айнан бир белгилари билан такроран таниб олиш учун кўрсатиш мумкин эмас. Таниб олиш учун кўрсатишни ўтказиш ЖПКда белгиланган тартиб ва талабларга оғишмай риоя этилган ҳолда ўтказилиши мақсадга мувофиқ. Шу йўл билангина таниб олиш учун кўрсатиш натижасида олинган далилларнинг мақбуллигини таъминлаш мумкин.

Юқорида қайд этилганлардан келиб чиқиб, махсус жиҳозланган хоналарда таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини ўтказишга тайёргарлик кўриш, уни ўтказиш ва натижаларини расмийлаштириш масалаларида қуйидаги ҳулосаларга келинди:

1. Махсус жиҳозланган тергов хоналари ташкил этилмаган ҳудудлардаги тергов бўлинмаларида таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини таниб олувчи турган жойни қоронғи ҳолатга келтириш ва таниб олинувчи турган жойнинг ёруғлик даражасини кучайтириш йўли билан амалга ошириш мумкин.

2. Таниб олувчи ва таниб олинувчиларнинг тергов ҳаракати бошлангунига қадар бир-бирлари билан кўришиб қолишларига йўл қўймаслик мақсадида иштирокчиларни тергов ҳаракатлари ўтказиладиган бинога турли вақтларда чақиртириш, уларни хонага чақиртиришда ёрдамчи ходимлар ёки техник воситалардан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.

3. Таниб олувчи ва таниб олинувчи бир-бирини кўриб туришини истисно этадиган шароитларда таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини ўтказишда ҳолислар ҳар иккала хонада амалга ошириладиган процессуал жараёнларда қатнашиши шарт.

4. Махсус жиҳозланган хоналарда ўтказиладиган таниб олиш учун кўрсатишда жараён видеоёзув орқали қайд этилган ҳолатларда ҳолислар иштирокидан воз кечилиши бўйича қоидалар қонунчиликка киртилиши мақсадга мувофиқ[14].

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир / Президент Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси // Халқ сўзи. – 2018. – 8 дек (An educated generation is a guarantee of a great future, an entrepreneurial nation is a guarantee of a prosperous life, and friendly cooperation is a guarantee of development / President Shavkat Mirziyoyev's speech at the solemn ceremony dedicated to the 26th anniversary of the adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan // Xalq sozi. - 2018. - 8 Dec).
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги 2018 йил 24 августдаги 24-сонли қарори // <http://lex.uz> (Decision No. 24 of August 24, 2018 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On some issues of application of the norms of the criminal procedure law on the admissibility of evidence" // <http://lex.uz>).
3. Аубакирова А.А. Допустимость доказательств в уголовном процессе Республики Казахстан. – Вестник ЮУрГУ. – Серия «Право», 2014. – Т.14. – №3. – С. 18-20 (Aubakirova A.A. Dopushtimost dokazatelstv v ugovovnom proceses Republic of Kazakhstan. - Vestnik YuUrGU. - Series "Pravo", 2014. - T.14. – No. 3. - P. 18-20).

4. Ражабов Б.А. Жиноят процессида далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш: Монография – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 98 (Rajabov B.A. Collection, verification and assessment of evidence in criminal proceedings: Monograph - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2019. -P. 98).
5. Курзинер Е.Э. Актуальные вопросы доказывания в уголовном судопроизводстве Российской Федерации: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Челябинск, 2009. – С. 79 (Kurziner E.E. Aktualnye voprosy dokazyvaniya v ugovnom sudoproizvodstve Rossiyskoy Federatsii: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepen candida uridicheskikh nauk. – Chelyabinsk, 2009. – P. 7).
6. Битокова М.Ж. Право собирания доказательств защитником и его осуществление в уголовном судопроизводстве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2008. – С. 8 (Bitokova M.J. Pravo sobiraniya dokazatelstv zashchitnikom i ego osushchestvlenie v ugovnom sudoproizvodstve: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepeni candida uridicheskikh nauk. - M., 2008. - P. 8).
7. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг «Далиллар макбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида»ги 2018 йил 24 августдаги 24-сонли қарори // <http://lex.uz>.
8. Абросимов И.В. Актуальные вопросы обеспечения допустимости и достоверности доказательств в уголовном судопроизводстве: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2007. – С. 10 (Abrosimov I.V. Aktualnye voprosy obespecheniya dostimosti i dostovernosti dokazatelstv v ugovnom sudoproizvodstve: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepen candida uridicheskikh nauk. – M., 2007. – P. 10).
9. Ражабов Б.А. Жиноят процессида далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш: Монография – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2019. – Б. 68 (Rajabov B.A. Collection, verification and assessment of evidence in criminal proceedings: Monograph - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2019. - P. 68).
10. Жиноят ишлари бўйича Тошкент вилояти суди архивидаги 24-444-18-сонли-сонли жиноят иши материаллари (Materials of the criminal case No. 24-444-18 in the archive of the court of Tashkent region on criminal cases).
11. Жиноят ишлари бўйича Тошкент вилояти Зангиота тумани суди архивидаги 1-531/2017-сонли жиноят иши материаллари (Materials of criminal case No. 1-531/2017 in the archives of Zangiota district court of Tashkent region on criminal cases).
12. Иванова Л.Ф. Психолого-тактические аспекты предъявления для опознания в уголовном судопроизводстве России: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – Челябинск, 2007. – С. 17 (Ivanova L.F. Psihologo-takticheskie aspekti pred'yavleniya dlya opoznaniya v ugovnom sudoproizvodstve Rossii: Avtoreferat dissertatsii na soiskanie uchenoy stepen candida juridicheskikh nauk. - Chelyabinsk, 2007. – P. 17).
13. Жиноят ишлари бўйича Сирдарё вилояти Боёвут тумани суди архивидаги 1-1203-1801/36-сонли жиноят иши материаллари (Criminal case materials No. 1-1203-1801/36 in the archive of the Boyovut district court of Sirdarya region on criminal cases).
14. Алланазаров О., Жабборов О. Таниб олиш учун кўрсатиш тергов ҳаракатини махсус жиҳозланган тергов хоналарида ўтказишнинг айрим жиҳатлари //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 63-69 (Allanazarov O., Jabbarov O. Some aspects of conducting the investigative act of showing for recognition in specially equipped investigative rooms //Academic research in educational sciences. - 2022. - Т. 3. – no. 7. - S. 63-69).

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 8, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 8, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000